

ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Атаджанова Шахноз Аббасовна

ТДПУ п.ф.н., доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930948>

Аннотация. Мазкур мақола янги Ўзбекистон шароитида нофилологик олий таълим муассасаларида чет тил ўқитишнинг долзарб масалаларига бағишланган. Нофилологик олий таълим муассасаларида чет тил таълимида талабаларнинг касбий малакаларини ривожлантириши бугунги куннинг муҳим талабларидан биридир.

Калит сўзлар : чет тил, касбий малака, таълим-тарбия, муаллим, мутахассис, ўқитиш, ўргатиш.

Янгилаётган Ўзбекистон шароитида бу жараён иштирокчилари бўлмиш муаллимлар алоҳида ўрин эгаллайди. Чунки вояга етиб келаётган ёш авлод муаллимлар кўлида таълим ва тарбия оладилар. Баркамол авлодни вояга етказишда таълим-тарбия масаласи муҳим аҳамият касб этади. Юртимизда халқаро алоқаларни ривожланиши эса таълим тизимида чет тил ўқитиш/ўргатиш масаласига жиддий эътибор қаратилмоқда.

Янги Ўзбекистон таълим тизимида чет тилларни эгаллаш “Чет тилни эгаллашнинг умумевропа компетенцияларини : ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш“(Страсбург/CEFR) (1) системаси асосида тузилган бўлиб, у Европа даражалар тизимига монанд келади, яъни, инглиз тилида: Common European framework of references for Languages Learning, Teaching, Assesment сифатида талаффуз этиладиган ушбу дефиниция таълим тизимининг барча босқичларида чет тилларни узлуксиз ўрганишни ташкил қилишга қаратилади. Чет тиллари бўйича таълимнинг барча босқичлари битирувчиларининг тайёргарлик даражасига кўйиладиган талаблар CECECR ва IELTS (International English Language Testing System) системаси учта асосий даражани ўз ичига олади -А,В,С. Чет тил ўқув предмети сифатида, она тилидан фарқ қилиб, муайян принципларга асосланиб ўргатилади ва ўқитилади:

1. Чет тил барча таълим босқичларида мажбурий ўқув предмети мақомида ўргатилади ва ўқитилади.

2. Чет тилга бўлган таълимий имконият муҳим эканлиги тан олинмоқда.

3. Чет тил таълими ва ўқитиш мазмунининг уч компоненти чет тил ўрганишга имкон беради.

Чет тилнинг мулоқот воситаси сифатида ўргатилиши уни ўқув предмети сифатида ўқитишнинг янги шакл ва моделларига йўналтиради.

Шуни таъкидлаш жоизки, чет тилнинг функцияси, давлатнинг иқтисодий, маданий-маънавий, ташқи иқтисодий фаолиятларига сабаб бўлади ва жараёнларни ҳаракатга келтиради. Нофилологик ОТМ да чет тил амалий ўргатилади, бу чет тил ўқув жараёнининг мазмуни ва технологияси талабанинг бўлажак касби билан боғлиқ бўлишини тақозо этиб, анъанавий таълимга таянади ва замонавий ахборот олиш майдонини кенгайтиришни талаб этади.

Чет тилни амалий ўрганишда ўзга тилдаги нутқ фаолияти турлари (тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув)ни эгаллаш назарда тутилади, яъни ўзгалар фикрини идрок этиб тушуниш ва ўз фикрини оғзаки ва ёзма ифодалаш ҳақида сўз юритилмоқда.

Нофилологик ОТМ да чет тилни амалий эгаллаш мақсади талабаларда чет тилни

амалий билишнинг асосларини ҳосил қилишдир. Талабаларнинг касбий малакаларини ривожлантиришда чет тил восита бўлиши керак.

Бўлажак мутахассисларни тайёрлашда чет тилининг аҳамияти ошиб бормоқда. Чет тил ўқитишнинг психологик, педагогик ва методик аспекти нафақат хориж олимлари, балки юртимиз олимлари томонидан ҳам ўрганиб келинмоқда (П.И.Образцов, Ф.В.Рожкова, О.Б.Тарнопольский, Elaine Campbell, Jereny Comfort, Ж.Ж.Жалолов, Т.Қ.Сатторов, Г.Маҳкамova, С.С.Сайдалиев ва б.).

Шахснинг касбий малакаларини шакллантириш дидактик муаммодир. Талабанинг касбий малакаларини шакллантириш таълим жараёнида амалга ошириладиган узлуксиз давомли жараёндир. “Чет тил ўқув предмети”ни нофилологик ОТМ да амалий эгаллаш ягона мақсад бўлиб қолмасдан, уни ўрганиш талабаларнинг касбий малакаларини ривожлантиришга имкон берадиган восита ҳамдир.

Касбга йўналтириш – жамият эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда таҳсил олувчига маълум бир касб-ҳунар ўргатишнинг таълимий- маърифий жараёни бўлиб ҳисобланади.

Чет тилда нутқий кўникма ва малакалар шакллантирилади. Чет тил ўқув предмети ўрганиш шу тил ёрдамида ахборот олиш ва бошқаларга етказиш маъносини билдиради. Ўзлаштирилган ахборотлар талабаларнинг билим савияларини янада оширишдан ташқари уларнинг касбий малакаларини шакллантиришга ҳам хизмат қилади.

Нофилологик олий таълим муассасалари талабаларида касбий малакаларни ривожлантиришга қўйилган замонавий талаблар ўрганилганда, улар дуал таълим, масофавий таълим шаклларида фойдаланишлари ҳам эътиборга олинади.

“Таълим тўғрисида”ги Қонунининг 16- “Масофавий таълим” деб номланувчи моддасида: “Масофавий таълим ўқув режалари ва ўқув дастурларига мувофиқ таълим олувчилар томонидан зарур билим, малака ва кўникмаларни ахборот-коммуникация технологияларидан ҳамда Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланган ҳолда масофадан туриб олишга қаратилган. Масофавий таълимни ташкил этиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади”-деб эътироф этилади.

“Таълим тўғрисида”ги Қонунининг 17- “Дуал таълим” деб номланувчи моддасида: “Дуал таълим таълим олувчилар томонидан зарур билим, малака ва кўникмаларни олишга қаратилган бўлиб, уларнинг назарий қисми таълим ташкилоти негизида, амалий қисми эса таълим олувчининг иш жойида амалга оширилади”-деб кўрсатилган.

Нофилологик олий таълим муассасалари талабаларида касбий малакаларни ривожлантиришга қўйилган замонавий талаблар ўрганилганда, улар дуал таълим, масофавий таълим шаклларида фойдаланишлари ҳам эътиборга олинади.

Чет тил таълимида талабаларнинг касбий малакаларини шакллантиришда фанлараро алоқадорлик механизмидан фойдаланиш яхши самара беради. Фанлараро алоқа бир фаннинг бошқа фан масалаларини ҳал қилишда восита бўлиб хизмат қилишидир. Фанлараро боғланишлар талабаларнинг касбий малакаларини шакллантириш воситаси сифатида ҳам намоён бўлади.

Талабаларнинг касбий малакаларини шакллантиришнинг муҳим шартларидан бири чет тил ўқув предмети бошқа ижтимоий ва мутахассисликка оид фанлар билан ўзаро боғланган ҳолда ўқитишдир. Тажрибаларга асосланиб айтиш мумкинки, шахс сифатларини таркиб топтириш ва такомиллаштириш учун бўлажак мутахассисларни

тайёрлаш жараёнида “Чет тил” ўқув предмети бошқа фанлар билан ҳам ўзаро боғлиқ ҳолда ўқитилса, бўлажак мутахассисларнинг ўзлаштирган билим, кўникма ва малакалари янада мустаҳкам бўлади.

Н.А.Муслимовнинг таъкидлашича, турли фанларнинг ўзаро боғлиқлиги инсон онгида техникавий тараққиёт ҳамда жамият ўртасидаги объектив боғлиқликларнинг акс этиши жараёни ҳисобланади. Билимларни интеграциялашда генетик асослари ҳам намоён бўлади. Ушбу ҳолат муносабатларнинг мавжуд тажрибаларига асосланиши билан боғлиқ (1).

Демак, таълим мазмунини интеграциялаштириш ўқитувчи ва талаба шахс учун муҳим аҳамият касб этади. Бу борада Л.Т.Аҳмедова :”Интеграциялашган дарс бу дарснинг муайян ва ўзига хос шакли бўлиб,у нафақат турли фанлардан олинган маълумотларни бирлаштиради,балки вақтни ҳам тежайди.”деб таъкидлайди (2:159].

Ҳозирги шароитда маданиятшунослик (культурологик) ёндошув талабаларнинг нафақат касбий соҳага тайёрлайди, балки ҳар томонлама маданий ривожланишига хизмат қилади, яъни ўз маданияти ва ўзга маданиятни билиш имкониятига эга бўлади. Ўзга маданиятнинг эгаллаш талабанинг умумий дунёқарашини кенгайтиради тафаккурини ривожлантиради. Т.Қ.Сатторовнинг тил орқали маданиятни ўрганиб борамиз ва маданият орқали тилни ўрганиб борамиз, деб таъкидлаши ҳам айнан ҳақиқатдир.

REFERENCES

1. Common European Framework of reference for languages: Learning, Teaching, Assessment: Language Policy Unit // Council of Europe. - Chapter 6. - Strasbourg, 2001. Available online: http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/Source/CEFR_EN.pdf.
2. Муслимов Н.А. Касб таълим ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед. фан. докт. ... дис. –Т, 2007. – 305 б.
3. Аҳмедова Л.Т. Роль и место педагогических технологий в профессиональной подготовке студентов. –Т.: Фан ва технология. -2009. 159 с. 4. Атаджанова Ш.А. Чет тил таълимида талабалар касбий малакасини шакллантириш методикаси. –Т.: Фан. -2016. 151б .